

UO`T:633.852.53

**MOSH (Rhaseolus aireis Piper) NAVLARINING POYA BALANDLIGIGA
AGROOMILLARNING TA`SIRI (TIPIK BO`Z TUPROQLAR SHAROITIDA)**

Atabaeva Xalima Nazarovna

q.x.f.d., professor

Toshkent davlat agrar universiteti

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

q.x.f.d (PhD), dosent

FarDU Agrar qo`shma fakulteti

Idrisova Maftuna Odiljon qizi

1-bosqich talabasi

Qo`qon Universiteti

Email: idrisovh256@gmail.com

Annotatsiya: Maqola takroriy ekilgan mosh navlari “Radost”, “Durдона” va Zilola” ning poya balandligiga ekish muddati va meʼyorlari taʼsiri bayon etilgan. Tajriba natijalariga koʻra, barcha hisoblash muddatlarida navlarda ekish meʼyori oshgansari poya balandligi ham oshib borishi kuzatildi. Ikkinchi ekish muddatida poyalar oldingi ekish muddatiga nisbatan past boʻlgani kuzatildi. Buni yozning ikkinchi yarmidagi xarorat moshning oʻsishiga ijobiy taʼsir koʻrsatganligidir. Oxirgi ekish muddatida poya balandligini kamayishi kuzatildi. Yozning ikkinchi yarmida vujudga keladigan tashqi muhit omillarining taʼsiridir.

Kalit soʻzlar; Mosh, nav, Radost, Durдона, Zilola, oqsil, moy, kraxmal, vitamin, tuproq, tipik boʻz, azot, fosfor, kaliy, gul, dukkak

Аннотация: В статье описывается влияние времени посадки и стандартов на высоту стеблей пересаженных мааша сортов «Радость», «Дурдона» и Зилола. По результатам эксперимента было отмечено, что высота стеблей также увеличивается с увеличением нормы высева у сортов в течение всех расчетных периодов. Во время второго периода посадки было отмечено, что стебли были ниже, чем в предыдущий период посадки. Это связано с тем, что температура во второй половине года положительно сказалась на росте тха. В последний период посадки наблюдатели отмечались уменьшением высот стебля. Это влияние внешних факторов окружающей среды, которые возникают во второй половине года. ,

Ключевые слова: Мааша, сорт, Радость, Дурдона, Зилола, белок, масло, крахмал, витамины, почва, типичный серый, азот, фосфор, калий, свет

Annotation: The article describes the effect of planting time and standards on the height of the stems of transplanted mung beans cultivars “Radost”, “Durdon” and Zilola. According to the results of the experiment, it was noted that the height of the stems also increases with an increase in the seeding rate for varieties during all the

calculation periods. During the second planting period, it was noted that the stems were lower than in the previous planting period. During the second planting period, it was noted that the stems were lower than in the previous planting period. This is due to the fact that the temperature in the second half of the ear positively affected the growth of mxa. In the last landing period, observers noted a decrease in stem height. This is the influence of external environmental factors that occur in the second half of the ear. ,

Key words: Mung bean, variety, Radost, Durдона, Zilola, protein, oil, starch, vitamins, soil, typical gray, nitrogen, phosphorus, potassium, light,

Kirish Moshning (*Rhaseolus aigeum* L.) vatani-janubiy g‘arbiy Osiyo bo‘lib, ushbu ekin dehqonchilikka bundan 5-6 ming yil oldin kirib kelgan . Moshning kelib chiqishi bo‘yicha munozarali fikrlar mavjud bo‘lib, moshni va boshqa dukkakli-don o‘simliklarini mimosasimonlardan kelib chiqqan degan fikrni ilgari suradi.

Mosh ko‘proq Osiyo mamlakatlarida yetishtirilib, uning o‘zbekcha nomi mosh, ruscha nomi esa fasol zolotistaya deb yuritiladi. Moshning lotincha nomi barcha ilmiy manbalarda *Rhaseolis aireis* deb yuritiladi Mosh oziqlik qiymati jihatidan muhim rol o‘ynaydi. Uning tarkibida ko‘p miqdorda oqsil vitaminlar bo‘lishi to‘yimliligi tez pishishi bilan boshqa o‘simliklar burchoq, loviya, no‘xot va ko‘k no‘xotdan ustun turadi. Mosh tarkibida oqsil 24-28%, lizin-8%, argin-7% bo‘lib, vitamin V₁ RRlar ko‘pdir. Tarkibida ko‘p miqdorda oqsili bo‘yicha mosh, bug‘doy va javdar donlaridan 1,5-2,0 barobar, to‘yimligi bo‘yicha don ekinlaridan 1,5 barobar kartoshkadan 3,5, karamdan 5 barobar yuqoridir [1].

Mosh tarkibidagi oqsil yosh bolalar uchun foydalidir. Moshda bo‘lgan triptofan tanada oqsilni sintez qilishga yordam berib, qonda gemoglobinning xosil bo‘lishida qatnashadi. To‘la yetilgan mosh urug‘ida kalsiy, fosfor tuzlari, go‘sht va nondagiga qaraganda ikki barobar ko‘p. Qandolat mahsulotlariga 30% miqdorda moshni unidan qo‘shiladi. Mosh urug‘ini (donini) meditsinada shifobaxsh, dori-darmon sifatida ishlatiladi asabni, tinchlantirish ish ketishni to‘xtatish, jigar va buyrak faoliyatini yaxshilash, donni po‘sti ko‘z kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Quritilgan barglari oshqozon, me‘da a‘zolarini, donidan tayyorlangan uni kuygan a‘zolarini va shikastlangan joylarni davolashda qo‘llaniladi. Mosh yem-xashak sifatida ham katta ahamiyatga ega. Chorva mollariga berish uchun asosan uning ko‘k massa va quritilgan pichanidan foydalaniladi. Mosh pichani takribida 15% oqsil bo‘ladi, shuningdek mosh ko‘katini ko‘k o‘g‘it (siderat) sifatida yerga qo‘shib xaydab yuborish mumkin. Chunki u tuganak bakteriyalar yordamida tuproqni azotg bilan boyitadi. Sug‘oriladigan sharoitida o‘suv davrini ikki oyi mobaynida ang‘izga ekilgan mosh gektariga 200-250 sentnergacha ko‘k massa hosili beradi[2].

Tajriba o‘tkazish sharoiti va uslubi. Ilmiy tadqiqotlar Toshkent Davlat Agrar Universiteti tajriba stansiyasida o‘tkazildi. Tajriba xo‘jaligi tuprog‘i qadimdan sug‘orib kelinadigan tipik bo‘z tuproqdir. Tipik bo‘z tuproq tarkibida 1,0-1,3% chirindi, 0,089%-0,102 atrofida azot, 0,141-0,184% ga yaqin fosfor va 1,70-1,80% kaliy mavjud. Bu esa o‘simlik o‘suv davrida foydalanadigan ozuqa unsurlarining yetarli emasligidan dalolat berib turibdi. Bundan tashqari bu tuproqlar suv o‘tkazuvchanligi, yumshatishning murakkabligi bilan farq kiladi. Cyg‘opish natijasida tuproq qatlami zichlashib boradi. Sug‘orishdan va bo‘lib o‘tgan yog‘ingarchilikdan keyin qatqaloq hosil bo‘ladi. Tajriba kuzgi bug‘doydan bo‘shagan yerga ekildi.

Tajriba uslubi Tajriba dala va laboratoriya uslubida olib borildi. Dala tajribalarida soyaning navlari yozda har xil me‘yorda va usulda ekib o‘rganildi. Dala tajribalari O‘zPITI (2007) va Dospexov (1985) uslublarida olib borildi. Tajriba maydoni 0,4 ga ni tashkil qild [3,4].

Tajriba agrotexnikasi. Tajriba maydonida kuzgi bug‘doyni o‘rib-yig‘ib olish ishlari olib borildi. Bu ishlar 15-17 iyun kunlari bajarildi. Kuzgi bug‘doyni o‘rib olingandan so‘ng ang‘iz qismi sug‘orildi. Tuproq yetilgandan so‘ng keyin xaydov traktori bilan yerni 20-22 sm chuqurlikda 2-yarusli plugda xaydaldi. So‘ng yer chizellandi, borona yurgizildi, so‘ng 70 sm kengligida egat olib borildi, shundan so‘ng urug‘lar ekishga tayyorlandi. Mosh navlari belgilangan chuqurlikka 3-4 sm qilib, keng qator qilib, qator orasi 70 sm qilib ekildi. Urug‘lar unib chiqqandan so‘ng kator oralariga ishlov berildi. Begona o‘tlarga qarshi kurash chora-tadbirlari bajarildi. Mosh navlarini xolatiga qarab 3-4 marta sug‘orildi. Sug‘orish ishlari mosh shonalaganda, gullaganda va hosil elementlari shakllana boshlagan davrda bajarildi. Dukkaklar pishib yetilishi bilan hosil yig‘ishtirib olindi.

Tajriba natijalari O‘simlikning xosildorlik ko‘rsatkichlarini yaxshi bo‘lishida o‘simlikning vegetativ organlarini alohida o‘rni bor. Shu jumladan poya balandligini ko‘rsatib o‘tish mumkin bo‘ladi. Ma’lumki, dukkakli-don ekinlarining poya balandligi bo‘yicha moshda 60-120 sm atrofida bo‘ladi. Bu esa navlar bo‘yicha agrotexnik tadbirlariga, tuprok- iklim sharoitlariga bog‘liq bo‘ladi. Xususan bizning tadqiqot ishimizda ham buni kuzatish mumkin. Mosh navlarini poya balandligi bo‘yicha farqlarini ekish muddati va me‘yorida bilish mumkin.

Takroriy ekin sifatida mosh navlarini 4-chin bargi rivojlanganda “Radost” navida poya balandligi 18-27 sm, “Durdona” navida 17-22 sm, “Zilola” navida 20-24 sm ga teng bo‘lgan. Ekish me‘yori 30 kg bo‘lganda poya balandligi 1-4 sm ga ortiq bo‘lgan, ekish me‘yori 40 kg/ga bo‘lganda -2-7 sm ga ortiq bo‘lganligi kuzatildi.

Bu ma’lumotlarda poya o‘sishiga ekish me‘yorining ta’siri ko‘rinmoqda. Navlar bo‘yicha amal davrining boshlanishida bu 2-9 sm ni tashkil qildi. Ekish me‘yori oshgansari poya balandligi oshib borganligi kuzatildi.

Mosh navlari gullash davriga yetganda poya balandligi ekish me'yoriga bog'liq xolda "Radost" navida 27-35 sm, "Durdona" navida 23-33 sm va "Zilola" navida 35-39 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori oshgansari poya balandligi oshib borgan, sababi qalin ekinzorda yorug'lik yetishmaydi va poyalar yorug'likka intilib balandroq bo'ladi. Ekish me'yori oshganligi tufayli poya balandligi 4-10sm ga yuqori bo'lganligi aniqlandi. Mosh navlari dukkaklanish fazasida poyalar balandligi navlarga xos balandlikka ega bo'ladi. "Radost" navida 20 kg urug' ekilganda poya balandligi 68 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori 30 kg.ga bo'lganda poya balandligi 2 sm ga oshdi.

Ekish me'yori 40 kg ga oshirilganda poya balandligi 72 sm ga teng bo'lib, kam ekilgan ko'rinishga nisbatan 4 sm yuqori bo'lganligi aniqlandi. "Durdona" navida eng kam ekilgan ko'rinishda poya balandligi 55 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori 30 kg bo'lganda poya balandligi 59 sm ga teng bo'lgan. Eng yuqori me'yorda ekilganda poya balandligi 63 sm ga teng bo'lib, oldingi ko'rinishlarga nisbatan 2-4 sm ga ortiq bo'lganligi aniqlandi. "Zilola" navida poya balandligit kam ekilgan ko'rinishda 77 sm ni tashkil qildi. O'rtacha me'yorda ekilganda poya balandligi 2 sm ga ortiq bo'lib, 79 sm ni tashkil qilgan. Eng ko'p ekilgan ko'rinishda poya balandligi 81 sm ga yetadi. Oldingi ko'rinishlarga nisbatan 2- 4 sm ga ortiq bo'lganligi kuzatildi.

1-jadval

Mosh navlarini poya o'sishi rivojlanish davrlar bo'yicha 05.07 ekilgan, sm

№	Навлар	Экиш ме'йори	4 ta barg	Gullash	Dukkaklar
1	Radost	20	18	27	68
		30	20	30	70
		40	27	35	72
2	Durdona	20	17	23	59
		30	21	32	61
		40	22	33	63
3	Zilola	20	20	35	77
		30	22	37	79
		40	24	39	81

Navlarning orasida Zilola navining poya balandligi yuqori bo'lganligi kuzatildi. Umuman, barcha navlarning o'sish dinamikasi ikkinchi ekish mud datida yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Barcha hisoblash muddatlarida navlarda ekish me'yori oshgansari poya balandligi ham oshib borishi kuzatildi. Bu tabiiy hol, chunki qalin ekilganda ekinzorda yorug'lik barcha o'simliklarga etmaydi, o'simlik balandroq o'sib, yorug'lik bilan o'zini ta'minlaydi.

Mosh navlari uchinchi ekish muddatida, yoki 15 iyulda ekilganda amal davrining boshlanishida poya balandligi ekish me'yoriga bog'liq xolda "Radost" navida 16-19 sm ni, "Durdona" navida 16-19 sm sm ni va "Zilola" navida 20-23 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori oshgansari poya balandligi oshib borgan, sababi qalin ekinzorda yorug'lik etishmaydi va poyalar yorug'likka intiladi. Mosh navlari gullash fazasida poyalar balandligi navlarga xos balanlikka ega bo'ladi. "Radost" navida 24-29 sm ga, "Durdona" navida 23-27 sm ga va "Zilola" navida 30-35 sm ga etdi.

2 -jadval

Mosh navlarini poya balandligi, rivojlanish davri 15.07 ekilgan,sm

№	Navlar	Ekish me'yori	4 ta barg	Gullash	Dukkaklar
1	Radost	20	16	24	65
		30	17	27	70
		40	19	29	74
2	Durdona	20	16	23	58
		30	18	25	60
		40	19	27	62
3	Zilola	20	20	30	72
		30	22	33	75
		40	23	35	79

Dukkaklanish fazasida poya balandligi "Radost" navi kam ekilganda 65 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori 30 kg bo'lganda 5 sm ga oshgan. Oxirgi ekish muddatida poya yana 4 sm ga yuqori bo'lgan. Durdona navida dukkaklanish fazasida eng kam ekilganda poya balandligi 58 sm ni tashkil qilgan. Ekish me'yori 30-40 kg oshirilganda poya 2-4 sm ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Xulosalar 1.Barcha hisoblash muddatlarida navlarda ekish me'yori oshgansari poya balandligi ham oshib borishi kuzatildi. Bu qalin ekilganda ekinzorda yorug'lik barcha o'simliklarga etmaydi, o'simlik balandroq o'sib, yorug'lik bilan o'zini ta'minlaydi. 2.Ikkinchi ekish muddatida poyalar oldingi ekish muddatiga nisbatan past bo'lgani kuzatildi. Buni yozning ikkinchi yarmidagi xarorat moshning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligidir. Oxirgi ekish muddatida poya balandligini kamayishi kuzatildi. Yozning ikkinchi yarmida vujudga keladigan tashqi muhit omillarining ta'siridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug'oriladigan maydonlarda mosh etishtirishning intensiv texnologiyasi bo'yicha tavsiyanoma. 2019 yil.Toshkent
- 2.Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B O'simlikshunoslik. T "Fan va texnologiya". 2018
- 3.Dospexov B,A, "Metodika polevogo opita", Izd-vo «Kolos» Moskva 1985g
- 4.Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.Toshkent.2007 y.